

RÉSUMÉ

LA PLACE DU SONDAGE DANS L'EXPERTISE COMPTABLE

par P. C. Louwers

L'auteur constate que depuis 1933 il existe aux États Unis et aux Pays-Bas une évolution parallèle dans les conceptions de la profession en ce qui concerne la place du sondage dans les travaux de contrôle de l'expert-comptable.

Le problème du sondage est étudié en trois parties:

1. L'acceptation de principe des sondages comme moyen de contrôle dans les travaux d'expertise comptable selon les conceptions actuelles de la profession;
2. la nature et la technique du sondage „mathématique” (non sélectif);
3. l'examen de l'importance possible du sondage „mathématique” pour le contrôle par l'expert-comptable.

1. *L'acceptation de principe des sondages comme moyen de contrôle dans l'expertise comptable*

L'auteur étudie en détails l'importance du contrôle interne dans le cadre de la théorie du „contrôle total” développée par le professeur Limperg et l'évolution de la théorie du contrôle comptable sur ce point aux Pays-Bas depuis 1926. Quant au sondage, l'auteur conclut qu'il existe actuellement aux Pays-Bas une concordance de vues sur les points suivants:

- dans le cadre d'un contrôle total, l'expert-comptable doit d'une part, s'assurer qu'il n'existe pas d'écarts susceptibles de modifier réellement la situation telle qu'elle apparaît à travers les données comptables (jugement de certitude) et d'autre part, avoir la certitude que les méthodes du contrôle interne appliquées pendant la période examinée par lui donnent la garantie que des écarts éventuels de moindre importance auraient été détectés (jugement de probabilité);
- employé sous une forme ou autre, le sondage peut être accepté dans le cadre du contrôle total pour le jugement de probabilité.

Par ailleurs, l'auteur constate qu'il ne se manifeste aucune divergence essentielle sur ce point dans la littérature américaine par rapport aux conceptions défendues par la profession aux Pays-Bas.

2. *La nature et la technique du sondage „mathématique” (non-sélectif)*

Cette partie de l'article est consacrée à l'étude de quelques principes fondamentaux du calcul statistique des probabilités et à la discussion de quelques méthodes de l'échantillonnage. Sont passés en revue:

le plan d'échantillonnage progressif (sequential sampling), la méthode du maximum de vraisemblance (likelihood-ratio-method), les tables d'inspection normales et d'inspection renforcée (tables for normal and tightened inspection), les diagrammes \bar{x} et R, l'échantillonnage au hasard, l'échantillonnage stratifié.

Enfin, l'auteur souligne que les divers procédés d'échantillonnage peuvent avoir un optique bien différent selon qu'il s'agit de „decision-making” ou d'estimations.

Il prévient que l'échantillonnage progressif basé sur la méthode du maximum de vraisemblance jouit, il est vrai, d'une grande faveur dans la

littérature américaine, mais que c'est seulement après une étude approfondie faite en commun par des experts-comptables et des statisticiens, que l'on sera à même de déterminer quelle ou quelles méthodes pourront être utilisées avec fruit par l'expert-comptable.

3. *L'examen de l'importance possible du sondage „mathématique” pour le contrôle par l'expert-comptable*

Après avoir examiné la nature, les techniques et les mérites de l'échantillonnage simple (unscientific sampling) et l'échantillonnage raisonné (judgment sampling), l'auteur analyse plus en détails le contenu du sondage usuel employé par l'expert-comptable. Il conclut que le sondage usuel constitue une combinaison de l'échantillonnage simple et de l'échantillonnage raisonné.

Puis, l'importance possible de l'échantillonnage mathématique fait l'objet d'une étude. L'auteur constate que l'expert-comptable, -aussi bien aux Etats Unis qu'aux Pays-Bas - a le sentiment que son jugement personnel, auquel est attribué avec raison une place vitale, risque de s'estomper lorsqu'il se sert de l'échantillonnage mathématique. Il étudie ensuite les rapports entre le sondage et la théorie du contrôle et conclut que c'est l'expert-comptable seul, et non pas le statisticien, qui pourra déterminer si, dans une situation donnée, la technique du sondage pourra conduire au résultat désiré. Enfin, l'auteur examine la condition de l'homogénéité de la masse que la statistique exige. L'homogénéité n'est pas une notion invariable; certains aspects de principe et de proportionnalité de la masse, compte tenu des buts poursuivis, jouent ici un rôle appréciable. De ce fait, les travaux de l'expertise comptable comportent deux phases:

- choix systématique des éléments d'après leur importance relative
- choix raisonné des éléments symptomatiques, examen des éléments restants.

Cela étant, l'auteur conclut:

1. que, dans l'état actuel des conceptions de la profession, le sondage peut être utilisé pour le contrôle des données pour lesquelles un jugement de probabilité est suffisant. Le sondage usuel est, en revanche, trop peu sûr et devra être remplacé par le sondage mathématique;
2. que, pour le contrôle des données de masse, l'emploi du sondage „mathématique” donnera plus de certitude qu'un contrôle intégral;
3. que, le sondage, combiné avec d'autres moyens de contrôle, constitue également un moyen de contrôle efficace dans l'examen des données pour lesquelles un jugement de certitude doit être formulé;
4. que, la collaboration entre experts-comptables et statisticiens est une condition nécessaire pour le développement des connaissances.